

ANÁLISE DA EVASÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA DO IFRN-CAMPUS JOÃO CÂMARA: O NOVO NORMAL NO ANO DE 2020?¹

DOI: 10.5281/zenodo.17121040

Alicia da Costa Lima do Nascimento¹

¹ Curso de Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)
alicia.lima@escolar.ifrn.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5937899979070882>

Francinaide de Lima Silva Nascimento²

² Curso de Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)
francinaide.silva@ifrn.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4779942540702598>

Geneci Cavalcanti Moura de Medeiros³

³ Curso de Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)
geneci.medeiros@ifrn.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8147221946996011>

AT01: Políticas públicas.

RESUMO: A evasão escolar no ensino superior é um dos desafios enfrentados pela educação brasileira, com taxas em torno de 21% (BRASIL, 2018). No caso das Licenciaturas em Física, essa problemática é ainda mais acentuada, com índices que chegaram a 70% entre 2013 e 2016 (OLIVEIRA; SILVA, 2020). Este trabalho busca compreender os principais fatores que contribuem para a evasão de estudantes no curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus João Câmara. A pesquisa adota abordagem qualitativa e quantitativa, utilizando um questionário online para coletar dados junto aos alunos ingressantes em 2020.1 que se evadiram. Os resultados são analisados à luz de teorias sobre evasão no Ensino Superior, considerando fatores socioeconômicos, acadêmicos e institucionais.

Palavras-chave: Evasão Escolar; Formação Inicial de Professores; Indicadores Educacionais.

1. INTRODUÇÃO

¹ Resultados de análises realizadas durante a execução do projeto de pesquisa “Observatório da Evasão nos Cursos Superiores de Licenciatura do IFRN: indicadores de permanência e êxito em tempos pandêmicos (2022)”, com financiamento de Bolsa de Iniciação Científica no âmbito do Edital nº4/2022 - Projetos de Pesquisa e Inovação com Fomento Institucional, da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFRN.

Os teóricos Gaioso (2005), Baggi e Lopes (2010) postulam que a evasão é um fenômeno social complexo, definido como interrupção no ciclo de estudos, geradora de diversas problemáticas institucionais, sociais, acadêmicas e econômicas.

Compreende-se que enquanto um direito fundamental, a educação é um pilar essencial para o desenvolvimento humano, sendo reconhecida como um processo contínuo de aprendizagem que tem por finalidade a formação integral do indivíduo. Portanto, relacionado aos aspectos cognitivos e emocionais, mas também sociais e culturais. Um dos princípios da educação em seu sentido amplo é preparar o ser humano para os desafios da vida e para o exercício da cidadania. A educação, enquanto direito social, é reconhecida no Brasil a partir da Constituição Federal (1988), que assegura a todos o acesso ao ensino e à aprendizagem, independentemente de sua classe social, gênero ou etnia. De acordo com Gadotti (2009), a educação deve ser garantida para todos, não apenas como um dever do Estado, mas como um compromisso de toda a sociedade. Apesar disso, mesmo com esse dispositivo legal, o sistema educacional brasileiro enfrenta uma série de desafios à implementação de políticas públicas em prol da educação. Destacam-se os avanços ao longo de quatro décadas de redemocratização do Estado brasileiro, a saber: a obrigatoriedade da educação básica; a ampliação do ensino fundamental para nove anos; o estabelecimento de metas no Plano Nacional de Educação.

No entanto, há que se reconhecer problemas a superar, sendo um dos mais significativos o fenômeno da evasão escolar, o qual prejudica a efetivação do direito à educação e ocasiona impactos diretos tanto na sociedade quanto para os indivíduos envolvidos.

A evasão escolar no Brasil evidencia-se em diversos níveis de ensino, entre os quais o ensino superior, lócus de um obstáculo recorrente. O fenômeno da evasão compromete o sucesso educacional e tem repercussões diretas na qualidade da formação de profissionais qualificados para o mundo do trabalho e para áreas essenciais, como a educação básica, sobretudo quando se considera a formação inicial de professores. Este tem sido um dos temas das discussões contemporâneas sobre o chamado apagão de professores, no país e em outros países. O baixo interesse de pessoas no ingresso nos cursos de formação de professores necessários à atuação no ensino básico, em virtude da desvalorização profissional e baixa remuneração, tem sido estudado e estima-se que no ano de 2040 enfrentará esse problema.

O Censo da Educação Superior do INEP (2023) revela a partir de seus dados que entre as principais áreas de baixo ingresso para a formação inicial, ou mesmo de permanência com êxito, estão: Física, Química e Matemática.

No caso do Curso de Licenciatura em Física, a evasão tem sido especialmente acentuada.

Os dados obtidos na pesquisa de revelam que os índices de evasão nesse curso são elevados, em grande parte devido às dificuldades socioeconômicas característica do perfil dos estudantes, à inadequação na escolha do curso e aos desafios acadêmicos próprios da formação em Física. Decorridos dez anos dessa análise, o censo educacional evidencia quadro semelhante. A carência de professores qualificados na área da Física, especialmente no ensino básico, agrava o quadro, tornando a evasão um problema de relevância nacional. De acordo com o Censo de 2024, entre 2022 e 2023, o número de concluintes na rede pública apresentou um crescimento de 7,7%, enquanto na rede privada o crescimento foi de 6,6%.

As pesquisas demonstram que diversos fatores podem contribuir para a evasão, a exemplo de questões socioeconômicas, insatisfação com o curso escolhido, dificuldades no processo de aprendizagem e, em alguns casos, a falta de apoio psicopedagógico e social adequados. Entretanto, existem medidas que podem ser tomadas para dirimir esses problemas, como programas de apoio, políticas de incentivo à permanência e à promoção de um ambiente acadêmico acolhedor e integrador. Em muitos casos, provenientes também de políticas públicas de fortalecimento da docência durante a formação, tal qual o Programa de Iniciação à Docência (PIBID).

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) tem se preocupado com a questão da evasão nos níveis de ensino que oferta, inclusive adotado diversas iniciativas, como o Plano Estratégico para Permanência e Êxito dos Estudantes (2016-2018). Este documento enfatiza a importância do acompanhamento psicopedagógico e social para os estudantes, particularmente para aqueles oriundos de escolas públicas e de contextos socioeconômicos mais vulneráveis. A proposta é que eles recebam o suporte necessário para superar as dificuldades acadêmicas e pessoais, garantindo sua permanência e êxito no curso.

Diante disso, o presente trabalho busca investigar os fatores que influenciam a evasão e a permanência dos estudantes no Curso de Licenciatura em Física do IFRN-Campus João Câmara. A pesquisa visa identificar os principais desafios enfrentados pelos estudantes do referido curso, analisando as condições que impactam diretamente a permanência e o sucesso acadêmico. Além disso, propõe ações de prevenção à evasão escolar, com a finalidade de contribuir para a melhoria da formação inicial de professores de Física e fortalecer o curso no contexto institucional. De modo mais amplo esta investigação se alinha aos princípios da Política Nacional de Formação Profissional do Magistério da Educação Básica, conforme o Decreto nº 6.775/2009, que busca promover uma formação docente comprometida com a transformação social e educacional no Brasil.

2. METODOLOGIA

No que tange aos direcionamentos metodológicos, destacam-se aspectos que forneceram elementos orientadores para a organização do percurso para a pesquisa, quais sejam: a relevância dada ao estudo das causas de evasão no Ensino Superior, especialmente no curso de Licenciatura em Física do IFRN-*Campus* João Câmara; a análise da evasão escolar sob a perspectiva socioeconômica, acadêmica e institucional; e, por fim, a necessidade de propor ações práticas à prevenção da evasão considerando a realidade.

Ressalta-se que para cumprir o objetivo de identificar os fatores de evasão e elaborar propostas de ações preventivas, as quais possam ser adotadas pelo *campus* para aumentar a permanência dos estudantes, considerou-se a importância de contactar diretamente os estudantes evadidos. Além disso, buscar inspiração em estratégias já consolidadas em outros contextos educacionais.

Dessa forma, as questões de estudo derivaram orientações procedimentais como: elaborar um questionário de sondagem para compreender os fatores que influenciaram a decisão de evadir-se do curso; identificar as dificuldades enfrentadas pelos alunos e avaliar o suporte oferecido pelo *campus*; coletar sugestões dos egressos para ações que poderiam prevenir a evasão; analisar as respostas obtidas e propor estratégias que sejam viáveis e eficazes no contexto do *Campus* João Câmara.

2.1. CONTEXTO DA PESQUISA

A pesquisa foi organizada em duas etapas. A primeira voltada à coleta de dados sobre a evasão escolar no curso de Licenciatura em Física e a segunda ao desenvolvimento de propostas de ações preventivas baseadas nas informações obtidas. Para tanto, foi elaborada uma abordagem que combinou análise de dados acadêmicos e pesquisa direta com os estudantes evadidos, visando entender as causas da evasão e propor soluções práticas para aumentar a permanência no curso.

Na primeira etapa, foram coletados dados na Secretaria Acadêmica do *Campus* João Câmara do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), com o intuito de identificar o perfil dos alunos evadidos e analisar as dificuldades enfrentadas nos primeiros semestres do curso de Licenciatura em Física. Além disso, foram coletadas informações no Módulo Ensino do Sistema Unificado de Administração Pública

(SUAP-IFRN). A partir da análise foi possível compreender melhor as principais causas da evasão e os fatores socioeconômicos, acadêmicos e institucionais.

Na segunda etapa, foi desenvolvido um questionário de sondagem, aplicado aos evadidos do curso de Licenciatura em Física no período de 2020.1. O objetivo foi coletar informações diretamente dos alunos sobre os motivos que os levaram a desistir do curso, as dificuldades enfrentadas durante a sua trajetória acadêmica e as sugestões de ações que poderiam ter contribuído à permanência.

Para alcançar tal finalidade, houve a aplicação da pesquisa e, posteriormente, a análise de seus resultados. Para tanto, foi aplicado um Questionário cadastrado no Google Formulários, constando dados como: objetivo da pesquisa acadêmica, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), identificação do respondente.

Em seguida, o participante da pesquisa respondeu às seguintes questões:

1. Atualmente você trabalha?
2. Caso tenha sinalizado SIM, em que tipo de ocupação você trabalha?
3. Você tem filho(s) sob sua responsabilidade?
4. Você tem dependente(s) sob sua responsabilidade?
5. Por que você escolheu cursar Licenciatura em Física?
6. Você encontrou dificuldades durante curso?
7. Como você avalia o suporte oferecido pelo campus para superar essas dificuldades?
8. Você participou de atividades extracurriculares ou programas de apoio oferecidos pelo campus?
9. Se você marcou a alternativa anterior como "Sim", em quais programas ou atividades você participou?
10. Quais ações você considera mais efetivas para prevenir a evasão?
11. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante as aulas remotas ou atividades acadêmicas realizadas durante a pandemia de COVID- 19?
12. A pandemia de COVID-19 influenciou sua decisão de abandonar o curso? Se sim, de qual maneira?

A investigação contou com a participação de 10 (dez) estudantes desistentes, os quais forneceram informações pertinentes à construção de estratégias de prevenção à evasão escolar.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Evasão no ensino superior: desafios e estratégias

À luz do entendimento de Gaioso (2005), Baggi e Lopes (2010), os quais compreendem a evasão enquanto um conceito complexo e multifatorial, recortamos o Ensino Superior, um curso de formação inicial de professores em uma área de escassez de profissionais. Isto porque, no sistema educacional brasileiro os desafios são diversos, entre eles destacamos a problemática das evasões, com destaque para o Curso de Licenciatura em Física. Questão que

tem se tornado desafiadora para as Universidades, Institutos Federais e Centros de Formação Docente do país. Nessa direção Marques (2014, p.15) aponta que a evasão de estudantes nas instituições brasileiras se confirma como um fenômeno constante na educação do país, em todos os níveis de ensino. No âmbito do Ensino Superior, o Curso de Licenciatura em Física é um exemplo de cursos que apresentam um alto índice de evadidos, promovendo a exclusão da opção de verticalização da formação e, até mesmo, a mobilidade social.

Reitera-se que a evasão é um tema necessário e tem sido pauta de debates institucionais, configurando-se como preocupação constante dos Institutos Federais. Nesse viés, destaca-se o Plano Estratégico Para Permanência e Êxito dos Estudantes do IFRN (2016-2018), aprovado pela resolução nº 19/2016-CONSUP/IFRN, em 06 de maio de 2016. Esse Plano destaca que no IFRN, um percentual mínimo de 50% dos estudantes que ingressam nos cursos é oriundo da rede pública de ensino, e grande parte dessas escolas estão inseridas em municípios que apresentam baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Nota-se que um grande número desses estudantes enfrenta dificuldades em se adaptar à sistemática de ensino nos cursos em uma área profissional, apresentam limitações oriundas de falta de conhecimentos basilares para acompanhar a metodologia e a quantidade de atividades desenvolvidas na formação e demonstram dificuldades de aprendizagem durante o processo de formação. Essas dificuldades, por vezes, culminam em reprovações, desníveis no percurso acadêmico, abandono ou evasão. Coexistem também com outros fatores intervenientes da realidade socioeconômica que interferem no processo de aprendizagem.

Ancorados no entendimento institucional, corrobora-se que diante dos compromissos assumidos na função social, no currículo institucional e da compreensão de educação como direito universal é primordial que o IFRN busque soluções e implemente ações sistemáticas de acompanhamento psicopedagógico e social dos estudantes de forma a superar as dificuldades identificadas no processo educativo, como a reprovação, a repetência e a evasão. (PEPE, IFRN, 2016, p.10).

3.2 Impactos na formação de professores de Física no Brasil

De forma recorrente, as pesquisas sobre a evasão no ensino superior revelam que os estudantes desistem do curso em virtude de necessidades de trabalho, como também pelo fato de não coordenarem a rotina de estudo e trabalho, acumulando vários índices de reprovações e sobrecarregando-se com disciplinas repetentes. Tal fato tem contribuído para diminuir a

motivação e a força de vontade de cada estudante (MARQUES, 2014, p.15).

De acordo com Valdeni (2014), o Ensino Médio aplicado no Brasil não é satisfatório para o estudante, o que causa problemas quando o discente ingressa no Ensino Superior. É por esse motivo que as dificuldades emergem no decorrer da formação e logo pensam em abandoná-lo. No âmbito da temática da formação de professores, principalmente da falta de docentes de Física, observamos que com as evasões têm agravado a falta desses profissionais.

Nessa perspectiva, vale ressaltar que Oliveira (2012, p. 16) apontava há uma década a carência de professores para atuar na Educação Básica como um dos grandes problemas no Brasil. De acordo com este autor, um relatório apresentado por uma Comissão Especial, nomeada pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação para estudar medidas que vissem superar o déficit de professores no Ensino Médio, revelaram índices apontando para a gravidade do problema. Naquele momento, os dados preliminares do INEP, apontaram para uma necessidade de cerca de 240 mil professores para o Ensino Médio no país, em especial nas disciplinas de Física, Química, Matemática e Biologia.

O pesquisador também sinalizava que para a disciplina de Física seriam necessários 55 mil professores, um número difícil de ser obtido, principalmente se considerarmos que apenas 13.504 licenciados em Física saíram formados das universidades entre 1990 a 2005.

Os dados do Censo da Educação Superior (INEP, 2022) indicam que, embora tenha ocorrido um crescimento de 15% no número de concluintes de licenciaturas entre 2012 e 2022, a formação de professores para a disciplina de Física ainda permanece insuficiente. Além disso, a participação das licenciaturas continua abaixo do necessário para atender à demanda por professores em áreas como Física, Química e Matemática. Em 2022, os concluintes de cursos de licenciatura representavam apenas 20% do total, enquanto os bacharelados correspondiam a 58,6%.

As evasões no Curso de Licenciatura em Física apontam problemas no que tange à carência de professores para atuação na área de Ensino de Ciências.

No âmbito da Educação à Distância, estudos destacam que a evasão não ocorre apenas em virtude de fatores relacionados às questões de cunho pessoal, como por exemplo, saúde, família e financeiros. Mas, assinalam que os pontos críticos os quais também estão entre os possíveis fatores que causam a evasão dizem respeito à dificuldade de adaptação com a modalidade a distância, dificuldade em conciliar estudo, trabalho e família, desempenho acadêmico insatisfatório, falta de tempo e organização para dedicar ao curso. Ademais, salientam que a evasão ocorre em virtude da “frustração” também em relação ao curso

(GILBERTO, 2014, p.1487).

Apesar de serem dados com foco na modalidade à distância, observamos que tais fatores têm sido presentes no contexto do ensino presencial da Licenciatura em Física, por este motivo é necessário e fundamental suscitar estudos que apresentem estatísticas de discentes numa relação de desistência e permanência.

3.3 Fatores determinantes da evasão no curso de Física: causas e desafios no IFRN

A Física é uma disciplina que faz parte de todos os cursos em nível universitário das áreas de ciências exatas, tecnologia e licenciaturas. É uma constante há muitos anos, o relato de dificuldades no processo de aprendizagem de Física e também a reclamação de que essas dificuldades aumentam os índices de evasão altos dos cursos de baixa procura – cursos em que a relação candidato/vaga no Exame Nacional do Ensino Médio ENEM é baixa.

Esforços foram e vêm sendo desenvolvidos para encontrar formas apropriadas para processos de ensino e aprendizagem de Física durante a formação de professores. Também a formação de físicos se insere neste caso. O Curso de Física é um curso de baixa procura e as características específicas da formação profissional de um físico exigem uma grande dedicação e interesse dos estudantes. Em relação ao ambiente desta formação, observa-se a necessidade de que ela se efetive em instituições com atividade de pesquisa. Os cursos universitários de Física têm a característica de formar basicamente pesquisadores e professores de Física (FEIJÓ et al, 2016, p.1).

Nesse sentido, entre as causas de evasão na área estão a impossibilidade de manutenção do vínculo por questões socioeconômicas (evasão econômica), a percepção de uma escolha de curso inadequada aos interesses do estudante (evasão vocacional) e o abandono por inadequação ou fracasso na escolha e na permanência dentro do instituto (a evasão institucional). Esses três grupos de evasão (econômica, vocacional e institucional) parecem resumir bem os principais motivos para o abandono nos cursos de Física apontados também em outras pesquisas.

Em perspectivas parciais, os resultados de pesquisas preliminares no Curso de Licenciatura em Física, do IFRN-*Campus* João Câmara, demonstram que os principais fatores de evasão, em ordem crescente de percentuais, são: dificuldades no aproveitamento de disciplinas (2%); desmotivação em virtude das greves (5%); mudança de localização da residência (residir em outra cidade distante) (9%); opção por outro curso (16%); não

identificação com o curso/área (20%); questões socioeconômicas para custear despesas, conciliar o curso com demandas familiares e trabalho em área diferente da docência (48%).

Na pesquisa, privilegiou-se o levantamento dos seguintes dados preliminares ao diagnóstico sobre os estudantes: ano de ingresso, forma de ingresso e situação no período analisado. Por meio de um Questionário buscou-se identificar o perfil dos estudantes com ingresso entre os anos de 2009 a 2016 e indícios de intencionalidade de abandonar o curso. Além disso, buscou-se investigar o possível aumento do número de evadidos por transferência para outros cursos ou campus, situação que tornou-se comum e significativa para análise pela recorrência nos últimos anos. Muitos alunos ingressam no curso em análise em um campus e migram no âmbito da instituição, devido ao PPC único. Outros questionamentos importantes carecem de respostas fundamentadas: em algum momento da história do curso na instituição tiveram índices baixos de evasão? Quantos alunos foram formados no curso no IFRN, em seus quatro campi ofertantes? Qual a proporção entre o número de concluintes em licenciatura e o total de formados a cada ano? As bolsas de pesquisa, extensão, profissional ou de projetos que incentivem a docência (PIBID) garantem a permanência dos graduandos?

De modo parcial, Melo et al (2018) sinalizam para as dificuldades dos estudantes em relação às condições socioeconômicas e sua influência, uma vez que muitos graduandos não conseguem vagas como bolsistas remunerados (iniciação profissional, pesquisa, extensão, PIBID ou PET) e não estão desenvolvendo nenhuma atividade remunerada externa à instituição para o custeio das despesas com transporte e alimentação. Somam-se a isso o fato de as ajudas de custo de transporte e alimentação promovidas pelo campus não serem suficientes e nem satisfatórios para cobrir os gastos diários, tendo em vista que a maioria dos alunos são de municípios diferentes da localização do Campus João Câmara, por exemplo.

Identificamos que das turmas de ingressantes no período investigado (2009 a 2016), se formam menos da metade devido ao alto índice de evasões. Os alunos afirmaram também que o remanejamento docente acarreta mudança de professores no decorrer do período letivo, em virtude disso precisam se adaptar a uma nova metodologia de ensino, o que, possivelmente, contribui para algumas dificuldades na aprendizagem discente e não auxilia na diminuição do ritmo de abandono escolar.

Por fim, identificamos uma diversidade de motivos que levam os estudantes a desistirem do Curso de Física que compreende desde questões socioeconômicas, individuais, familiares, incluindo-se ainda a baixa qualidade na educação básica dos licenciandos, as dificuldades de

aprendizagem, os direcionamentos didático-pedagógicos, dentre outros, o que torna o tema cada vez mais complexo e um dos grandes desafios a serem enfrentados pelo IFRN.

Nessa perspectiva, o estudo da evasão no Curso de Licenciatura em Física do IFRN, busca ações efetivas para sua diminuição do fenômeno, coadunando-se com o Decreto n. 6775/2009, que institui a Política Nacional de Formação Profissional do Magistério da Educação Básica, e que estabelece com um dos princípios a formação docente comprometida com um projeto mais amplo, de dimensões políticas, sociais e éticas como ponto de partida para mudanças nesse âmbito.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a metodologia estabelecida, foi aplicado o questionário com o público-alvo composto por estudantes evadidos do Curso de Licenciatura em Física, do IFRN-Campus João Câmara. A pesquisa evidencia a realidade do momento da aplicação do questionário. Dessa maneira, teve também o objetivo de investigar as dimensões laborais e profissionais do público-alvo.

Figura 1: Atualmente você trabalha?

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os respondentes sinalizaram que têm uma ocupação laboral, 60%, em detrimento de 40%, os quais evidenciaram o não vínculo empregatício, tal como demonstra a Figura 1. Por sua vez, os que estão formalmente ocupados, evidenciam que recebem salário (50%), atuam como autônomos (16,7%), estão em estágio profissional (16,7%) e são profissionais liberais (16,7%), de acordo com a Figura 2.

Figura 2: Caso tenha sinalizado sim, em que tipo de ocupação você trabalha?

Fonte: Elaborada pelo autor.

Acerca da questão parental ou de responsabilidades, entre os respondentes, 50% não têm filhos, 40% têm 1 filho e 10% têm até 2 filhos. Isto é ilustrado pela Figura 3.

Figura 3: Você tem filho(s) sob sua responsabilidade?

Fonte: Elaborada pelo autor.

De igual modo, 90% dos respondentes informaram não ter dependentes sob suas responsabilidades e 10% que têm cônjuge ou companheiros nessa condição, vide Figura 4.

Figura 4: Você tem dependente(s) sob sua responsabilidade?

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ao serem consultados acerca da opção pelo Curso de Licenciatura em Física, a Figura 5 informa que 30% dos evadidos compreenderam a formação como oportunidade de inserção no mercado de trabalho, 20% responderam que tinham interesse pela área da Física, 20% selecionaram a opção facilidade de acesso ao campus e outros 20% sinalizaram outros motivos. Finalmente, 10% demonstraram que foram atraídos pela obtenção de um diploma de ensino superior.

Figura 5: Por que você escolheu cursar Licenciatura em Física?

Fonte: Elaborada pelo autor.

Perguntados acerca das dificuldades durante o curso, Figura 6, os estudantes evadidos demonstram que as dificuldades pessoais foram impulsionadoras da saída, totalizando 50% das respostas. Por outro lado, 30% informou que não teve dificuldades no curso, fato que nos faz inferir que a instituição possui e oferece estrutura de excelência. Apesar disso, 10% responderam que tiveram dificuldades acadêmicas ocasionadas pelo conteúdo curricular, falta de sólida formação anterior ao nível superior. E, por fim, 10% alegou fatores socioeconômicos, entre os quais recursos financeiros escassos e transporte para o deslocamento à instituição.

Figura 6: Você encontrou dificuldades durante curso?

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 7 apresenta a avaliação pelos evadidos sobre o suporte dado pela instituição à superação das dificuldades durante o Curso de Licenciatura em Física: 40% compreende como

regular; 30% como bom; 20% enquanto muito bom; e, por último, 10% como insuficiente. Em síntese, 90% das avaliações são favoráveis ao trabalho institucional.

Figura 7: Como você avalia o suporte oferecido pelo campus para superar essas dificuldades?

Fonte: Elaborada pelo autor.

Um dado relevante para a pesquisa diz respeito à participação em atividades extracurriculares ou programas de apoio oferecidos pelo IFRN, visto que 70% dos respondentes sinalizaram que não estiveram em ações desse tipo.

Figura 8: Você participou de atividades extracurriculares ou programas de apoio oferecidos pelo campus?

Fonte: Elaborada pelo autor.

Entre os estudantes que tiveram a oportunidade de realização de atividades extracurriculares ou programas de apoio, 66% participaram de Grupos de Pesquisa e 33% do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBID).

Figura 9: Se você marcou a alternativa anterior como "Sim", em quais programas ou atividades você participou?

Fonte: Elaborada pelo autor.

Quando trata-se da prevenção à evasão, 40% dos participantes da pesquisa optaram por informar que a medida preventiva mais eficaz seria o Apoio Pedagógico, concernente ao reforço em disciplinas com alta taxa de reprovação. Por outro lado, 30% responderam que a flexibilização de horários das aulas para estudantes que trabalham, poderia ser uma opção à prevenção. E, por fim, 30% atribuiu o oferecimento de bolsas de assistência estudantil a efetividade para prevenir a evasão.

Figura 10: Quais ações você considera mais efetivas para prevenir a evasão?

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ao serem interpelados acerca das principais dificuldades enfrentadas durante as aulas remotas ou atividades acadêmicas realizadas durante a pandemia de COVID- 19, 60% dos respondentes sinalizaram que o ambiente inadequado ao estudo foi um elemento dificultador e 10% à falta de conectividade.

Figura 11: Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante as aulas remotas ou atividades acadêmicas realizadas durante a pandemia de COVID- 19?

Fonte: Elaborada pelo autor.

Apesar das dificuldades enfrentadas durante a pandemia, 50% dos evadidos afirmaram que não teve influência na decisão pelo abandono do curso.

Figura 12: A pandemia de COVID-19 influenciou sua decisão de abandonar o curso? Se sim, de qual maneira?

Fonte: Elaborada pelo autor.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa demonstra que a evasão no ensino superior, especialmente nos cursos de Licenciatura em Física analisado, continua um fenômeno sobre o qual incide diversos fatores acadêmicos, institucionais, sociais e econômicos. O alto índice de desistência nesses cursos compromete não apenas a trajetória individual dos estudantes, mas também a formação de novos professores, impactando diretamente a qualidade do ensino básico no Brasil.

Os resultados obtidos a partir dos dados evidenciam que a realidade socioeconômica dos estudantes pode ser um fator determinante para a evasão. O fato de que 60% dos respondentes trabalham indica que muitos deles conciliam suas atividades acadêmicas com responsabilidades profissionais, o que pode dificultar a dedicação integral ao curso. O quadro durante a resposta evidencia que 60% tem uma ocupação laboral, em detrimento de 40%, os quais evidenciaram o não vínculo empregatício.

Como apontado no Plano Estratégico para Permanência e Êxito dos Estudantes do IFRN (2016), essa sobrecarga, associada a dificuldades de adaptação e lacunas na formação básica, pode levar a reprovações e, conseqüentemente, ao abandono do curso.

Além disso, a predominância de empregos formais entre os estudantes (50%) sugere que a necessidade de estabilidade financeira pode estar entre as principais razões que dificultam a

continuidade dos estudos. Essa relação entre trabalho e evasão destaca a importância de políticas institucionais que ofereçam suporte aos estudantes, como bolsas de permanência, programas de nivelamento acadêmico e assistência psicopedagógica.

Um dado relevante concerne ao contexto pandêmico, o qual não foi sinalizado como um contexto definidor para a saída dos respondentes da instituição, embora tenham passado por dificuldades de acesso aos equipamentos e conectividade.

REFERÊNCIAS

BORDIM, Monica Sanches da Silva; SOLIANI, Valdeni Franco. Um estudo sobre a evasão no curso de Física da Universidade Estadual de Maringá: modalidade presencial versus modalidade à distância. 2014. Disponível em: http://seer.abed.net.br/edicoes/2014/08_um_estudo_sobre_a_evasao_no_curso_de_fisica_pt.pdf. Acesso em: 5 set. 2024.

BRASIL. Decreto nº 6.775, de 29 de janeiro de 2009. Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 30 jan. 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6775.htm. Acesso em: 15 agosto de 2025

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 ago. 2025.

BRASIL. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Disponível em: <http://pibid.mec.gov.br>. Acesso em: 15 ago. 2025

CORREA, Carlos Eduardo Molina Corrêa; CARLOS, João da Rosa; GILBERTO, José da Silva. *A evasão no curso de Física licenciatura a distância da Unifei na perspectiva dos tutores*. Disponível em: <http://esud2014.nute.ufsc.br/anais-esud2014/files/pdf/126808.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2024.

GADOTTI, Moacir. Educação e cidadania: teoria e prática. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2009.

IDEB. 2013. Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/09/05/ideb-2013-veja-a-nota-do-ensino-medio-de-todos-os-estados-brasileiros.htm>. Acesso em: 10 ago. 2024.

IFRN. Curso Superior de Licenciatura em Física, na modalidade presencial, 2012. IFRN. Organização Didática do IFRN. Disponível em: http://www2.ifrn.edu.br/ppi/lib/exe/fetch.php?media=documentos:proposta_organizacaodidatica_2011_versao_para_consulta_publica_05mar2012.pdf. Acesso em: 11 ago. 2024.

IFRN. Projeto Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura em Física – Modalidade Presencial. Natal: Reitoria IFRN, 2012. Disponível em: <http://www.portal.ifrn.edu.br>. Acesso em: 11 ago. 2024.

INEP. Censos Escolares. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais>. Acesso em: 29 mar. 2019.

INEP – Censo da Educação Superior 2022: resultados. Brasília: INEP, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados/2022>. Acesso em 20 de ago. de 2025

MARQUES, Mosaniel Soares. A evasão nos cursos de licenciatura em Física: uma breve revisão bibliográfica. Jan. 2014. Disponível em: <http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/5242/1/PDF%20-%20Mosaniel%20Marques%20Soares.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2024.

MELO, Dialison; PAZ, Juvênio; SOARES, Emiliana; NASCIMENTO, Francinaide de Lima Silva. Causas que levam às evasões no curso de Licenciatura em Física no IFRN – Campus João Câmara. Anais do 6 SEDOC. Canguaretama: Editora do IFRN, 2018.

MELO, Dialison; PAZ, Juvênio; SOARES, Emiliana; NASCIMENTO, Francinaide de Lima Silva. Fatores relacionados às evasões (2009 a 2016) no curso de Licenciatura em Física no IFRN – Campus João Câmara. Anais da 7 EXPOTEC. Macau-RN, 2018.

MIRANDA, Maria Heloýza Viana; SILVA, João Paulo de Lima; SOARES, Emiliana Souza; MACIEL, Saulo Carneiro; NASCIMENTO, Francinaide de Lima Silva. O fenômeno da evasão no curso de Licenciatura em Física do IFRN – Campus João Câmara. Anais do CONNEPI, Recife-PE, 2018.

NASCIMENTO, Francinaide de Lima Silva; MIRANDA, Maria Heloýza Viana; MACIEL, Saulo Carneiro; SOARES, Emiliana Souza; SILVA, João Paulo de Lima. O fenômeno da evasão no curso de Licenciatura em Física no IFRN – Campus João Câmara. Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação/CONNEPI, Recife-PE, 2018.

OLIVEIRA, Leandro de Rabelo. A evasão de alunos do curso de Física do campus de Guaratinguetá da UNESP. 2012. Disponível em: http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/120691/rabelo_lo_tcc_guara.pdf?sequence=1. Acesso em: 13 ago. 2024.

PEPE/IFRN. Plano Estratégico para Permanência e Êxito dos Estudantes do IFRN 2016–2018. Resolução nº 19/2016–CONSUP/IFRN. Disponível em: <http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consup/resolucoes/2016/resolucao-no-19-2016/view>. Acesso em: 13 ago. 2024.